

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

UO'K: 37.091.3:821

ADABIYOT O'QITISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISHNING STRATEGIK JIHATLARI

<https://zenodo.org/records/17051803>

Qodirov Valijon Abdurahmonovich,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada adabiy ta'limdagi mavjud muammolari haqida so'z yuritilib, ularning yechimlari borasida mulohazalar yuritilgan. Muammolar tasnif qilinib, ularni hal etish bilan bog'liq tavsiyalar bayon qilingan. Shuningdek, adabiyot o'qitish samaradorligini ta'minlashga omil bo'ladigan vazifalar ham belgilab berilgan.*

Kalit so'zlar: *adabiy ta'lim, tizimli an'analar, muammolar tasnifi, o'qitish samaradorligi, vazifalar, malaka talablari, kompetensiyalar.*

Аннотация. *В статье рассматриваются существующие проблемы в литературном образовании и пути их решения. Дается классификация проблем и рекомендации по их решению. Также определяются задачи, выполнение которых обеспечит эффективность обучения литературе.*

Ключевые слова: *литературное образование, системные традиции, классификация проблем, эффективность обучения, задачи, квалификационные требования, компетенции.*

Abstract. *The article discusses the existing problems in literary education and ways to solve them. It provides a classification of problems and recommendations for solving them. It also defines the tasks that will ensure the effectiveness of teaching literature.*

Key words: *literary education, systemic traditions, classification of problems, learning efficiency, tasks, qualification requirements, competencies.*

Kirish. Badiiy adabiyot millatning ma'naviyatini shakllantiradi degan aksiomatik qarash bot-bot takrorlanadi. Buning barobarida so'zni qurol qilgan bu san'at turi insonda ichki sezgi, idrok qobiliyatini, aqliy-intellektni ham rivojlantiruvchi kuchli omil saaladi. Shu bois ham madaniyatli jamiyatlarda, tizimli taraqqiyot yo'lini tutgan davlatlarda kitobxonlik masalasi dolzarb masala o'laroq kun tartibidan joy olib keladi. O'zbekiston Prezidentining 2017-yil 13-sentabrdagi PQ-3271-son "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish va targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi [1], 2018-yil 15-maydagi PQ-3721-sonli "Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida"gi [2] qarorlari shunday ma'naviy-ma'rifiy, intellektual ehtiyoj o'laroq qabul qilingan edi.

Adabiyotlar tahlili. Adabiyot o'qitish tarixi ildizlari uzoq asrlarga borib taqalsa-da, yangi shakl va mazmundagi metodika fani boshida, menimcha, Abdurauf Fitrat turadi. Zakiy tafakkur egasi bo'lgan bu zot tilshunoslik, adabiyotshunoslik yo'nalishidagi tadqiqotlari, til va adabiyotdan darslik va qo'llanmalari barobarida alohida fan sifatida shakllantirgan Adabiyot o'qitish metodikasiga tamal toshlarini qo'ygan metodist olimdir. Uning "Адабиёт қоидалари: адабиёт муаллимлари ҳам адабиёт ҳаваслилари учун қўлланма"[3], "Аруз ҳақида (Адабиёт муаллимлари ва илм толиблари учун)"[4] qo'llanmalari bevosita ushbu yo'nalishdagi dastabki metodik izlanishlar mahsuli bo'lgan edi. O'tgan asrning 50-yillarida Subutoy Dolimovning "Adabiy o'qitish metodikasi", "Vatan adabiyoti" xrestomatiyasi uchun metodik qo'llanma" kabi o'sha davr uchun voqelik bo'lgan kitoblari nashrdan chiqdi. 1967-yilda

esa shogird va maslakdoshlari Q.Ahmedov, H.Ubaydullayevlar bilan birgalikda “Adabiyot o’qitish metodikasi” qo’llanmasini yozdi. Ularga izma-iz ilm maydoniga kirib kelgan, tarbiya va o’qitish ilmida o’zini ko’rsatgan Asqar Zunnunov ham shu davrda pedagog, metodist olim sifatida tanila boshladi. Uning “Adabiyot o’qitish metodikasi” darsligi o’tgan asrning 90-yillarigacha OTMLarida asosiy manbaa sifatida qo’llanildi.

O’tgan asrning 90-yillaridan boshlab Adabiyot o’qitish ilmi oldiga “... asosiy e’tibor o’quvchilarga o’zbek adabiyotining naqadar boy va jozibali ekanini anglatish..., ko’p asrlik o’zbek adabiyotining sara namunalariga umumiy badiiy boylik va millat ma’naviyatini shakllantirishda baravariga qatnashishi mumkin bo’lgan estetik yaratq tarzida yondashish” [5,38-39] vazifalari qo’yildi. Bu vazifalarni ado etishda Qozoqboy Yo’ldoshev, Marg’uba Mirqosimova, Qunduzxon Husanboyeva kabi metodist olimlar xizmati katta bo’ldi. Q.Yo’ldoshevning “Adabiyot o’qitishning ilmiy-nazariy asoslari” [6], Q. Husanboevaning “Adabiyot – ma’naviyat va mustaqil fikr shakllantirish omili” [7], M. Mirqosimovanning “Hozirgi o’zbek adabiyoti namunalarini sharhlab o’rganish” [8] kabi izlanishlari hamda ushbu olimlar rahbarligida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar adabiy ta’limning muayyan muammolari yechimiga qaratilgan edi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ko’rsatib o’tilgan Prezident qarorlari mamlakatimizda boshqa fanlarda bo’lgani kabi Adabiyot o’qitishda ham yangilanish zaruratini ijtimoiy buyurma o’laroq belgilab bermoqda. Shuningdek, yuqorida qayd etilgan ilmiy-metodik adabiyotlarda Adabiyot o’qitishning nazariy masalalari bilan birga teng hajmda, balki katta qismini tashkil etuvchi amaliy xarakterdagi asoslar belgilab berilgan. Ularning mazmun-mohiyatidan anglashiladiki, bugungi kunda jamiyat a’zolarini keng miqyosda kitobxonlikka jalb etish, uni hayotning birlamchi ehtiyojiga aylantirish masalasi qo’yilmoqda. Jamiyat safini to’ldirib, unga qo’shilayotgan yosh avlod vakillarini badiiy-estetik tarbiyalash, maktab ta’limidan malakali kitobxon sifatida katta hayotga kuzatish muammosi hozirgi kun adabiy ta’limining dolzarb masalasi sifatida qo’yilar ekan, bunda mazkur manbalar tadqiqotchi olimlar, metodistlar tayanadigan asos vafifasini o’taydi.

Muhokama va natijalar. Adabiyot o’qitishning uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan tizimli an’analari (metodik yondashuvlar, o’quv-uslubiy majmualarini yaratish, ilg’or tajribalarni ommalashtirish, ta’lim amaliyoti) mamlakatdagi umumta’lim tizimining ulkan ilmiy-metodik zahira boyligi sanaladi. Shuning bilan birga mazkur yo’nalishda endilikda hal qilinishi lozim bo’lgan motivatsion, mazmun-mundarijaga aloqador, metodik hamda kadrlar bilan bog’liq yechimini kutayotgan bir qator muammolar mavjud.

Motivatsion xarakterdagi muammolar. Hozirgi davrda ta’lim oluvchilarning badiiy adabiyotga qiziqishi, kitobxonlik darajasi va saviyasi sezilarli darajada pasaygan. Hukumat darajadasida kitobxonlikni targ’ib etilayotgani bejiz emas [1]. Maqsad – xalqni, xususan, yoshlarni mutolaaga qaytarish. Ayni paytda bu holat adabiy ta’limdagi bo’shliqlar, muammolarning mavjudligi bilan izohlanadi. Sabablari:

ta’lim bosqichlarining oliy ta’limgacha bo’lgan deyarli barchasida Adabiyot darslarining aksar hollarda sxolastik xarakterda, ya’ni quruq bayonchilikdan iborat bo’lib qolayotgani bois ta’lim oluvchilar badiiy asarlarning poetik olamini kashf qilish, estetik o’ziga xosligini idrok qilish kompetensiyasiga ega bo’lmay qolmoqdalar [5:42];

maktabgacha ta’lim tashkilotlari hamda umumta’lim maktablarining boshlang’ich sinflarida badiiy matnlarni o’zlashtirish faqat yodlash, tinglab tushunish bilan kifoyalanib,

o'rganilgan badiiy asarlar yuzasidan suhbatlar o'tkazishga kam e'tibor berilayotgani bois tarbiyalanuvchilar boshlang'ich tahlil ko'nikmalarini o'zlashtirmayaptilar;

xalq og'zaki ijodi namunalari har bir sinf dasturidan joy olgani holda folklor asarlarining badiiy olamiga yetaklovchi nazariy ma'lumotlarning o'quv dasturidan joy olmagan bu asarlar jozibasini anglashga murakkablik tug'dirmoqda, shuningdek, xalq dostonlarida ta'lim oluvchilar uchun tushunish bir muncha qiyin, murakkab mushohadani talab qiluvchi epizodlarning mavjudligini ham e'tirof etish zarur;

ta'limning barcha bosqichlarida (oliy ta'lim va malaka oshirish tizimi ham doxil) mumtoz badiiy tafakkur tarzi (badiiyat, vazn, qofiyadagi qat'iy qoliplar, so'fiyona adabiyotdagi ramziylik, majoziylik) shakllantirilmagan bois ta'lim oluvchilar uchun mumtoz asarlarni anglash, tahlil qilish g'oyat murakkab, ba'zan imkonsiz tuyuladi;

yangi davr, xususan, modern adabiyotidagi adiblar tomonidan amalga oshirilayotgan ijodiy tajribalar natijasi o'laroq shakl va mazmun ifodasida an'anaviy kitobxon didi, saviyasi, tajribalariga muvofiq kelmaydigan butunlay o'zgacha ijod mahsullarining qabul qilinishi qiyin kechmoqda;

bilim oluvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olmay o'quv dasturiga kiritilgan bir talay badiiy matnlarning o'zlashtirilishi og'ir kechayotgani o'quvchilarning badiiy adabiyotdan begonolashuviga olib kelmoqda.

Mazmun-mundarija bilan bog'liq muammolar. Amaliyotdagi joriy adabiyot fanining mazmuni ta'lim oluvchilarda adabiy ta'limda belgilangan kompetensiyalarni shakllantirishni to'laqonli ta'minlay olmaydi. Ta'lim oluvchilarning aksariyat bitiruvchilari badiiy asarlarni mustaqil tahlil qilish, uning badiiy-estetik qimmatini baholay olish ko'nikmalariga ega emaslar. Nazariy bilimlarni yodlab olgan holda ularni adabiy matnlarga tatbiq qila olmaydilar.

Bu boradagi muammolar quyidagilarda namoyon bo'ladi:

maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'rganish uchun tavsiya etiladigan adabiy matnlarni tanlash, tartiblash oxiriga yetkazilmagan va ta'lim muassasalariga yetkazish amalga oshirilmay kelyapti;

umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan amaldagi adabiyot fani darsligining mundarijasi bevosita 1-4 sinfdagi Ona tili va o'qish savodxonligi kitobining davomi sifatida tizimli tashkil qilinmagan, o'rganiladigan badiiy asarlarning bola yoshiga muvofiqligiga hamma vaqt ham rioya qilinmagan, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatadigan topshiriqlarning berilishiga eski usullarda yondashilgan;

Adabiyot dasturlarini tuzish yaqin yillargacha stixiyali xarakter kasb etib kelmoqda, ya'ni metodist bo'lmagan tuzuvchilarning qarashlari, taxminiy yondashuvlari asosida dasturlar yaratilmoqda. Bu har gal dastur takomillashtirilgan yoki optimallashtirilgan vaqtda muayyan bir asarlarning turli sinflardan joy olganligida namoyon bo'lmoqda. Haligacha to'la ilmiy asoslangan, tajribalar bilan sobit bo'lgan Adabiyotdan o'quv dasturi yaratilmadi;

sinflar kesimidagi o'quv dasturlariga kiritilgan ayrim materiallarning o'quvchilar yosh xususiyatiga mos emasligi, ba'zi asarlar chuqur diniy-tasavvufiy bilimlarni, katta hayotiy tajribani yoxud ixtisoslashgan filologik ilmlarni talab qilishi eng katta muammo bo'lib qolmoqda;

darsliklarda badiiy asarlarni talqin va tahlil qilishga o'rgatadigan yo'riqlar, bilimlar berish o'rniga matnlarning mazmunini, nasriy bayonini, tahlilini, hozirgi tilga tabdilini berilayotgani

Adabiyot darslarini nursiz, zerikarli bo'lishiga, o'quvchilarning fikr boqimandaligiga olib kelmoqda;

joriy Adabiyot dasturida xalqning milliy mentaliteti, etnik xususiyatlarini, shuningdek, hozirgi zamon bolalari, o'smir, o'spirinlarining hayoti va muammolari yoritilgan asarlarni tanlab olinishiga yetarlicha e'tibor qilinmagan;

oliy ta'limda Adabiyot hamon xronologik tartibda, faktologik tamoyil yetakchilik qilgani holda o'qitilayotgani bo'lg'usi filolog mutaxassislar, pedagoglar uchun asos malaka ko'rsatkichi bo'lmish badiiy asarlarni talqin va poetik tahlil qilish kompetensiyalarining yetarli darajada shakllantirilmasligiga sabab bo'lmoqda.

Metodik xarakterdagi muammolar. Adabiyotdan o'quv predmeti muayyan kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltiriladi hamda u ta'lim faoliyatining turlicha metodik yondashuv va tashkil etish shakllariga murojaat etadi. Shuning bilan birga Davlat ta'lim standartlarida Adabiyot fani bo'yicha ham tayanch, ham chuqurlashtirilgan ta'lim natijalariga nisbatan yagona talablar o'rnatilgan. Ta'lim natijalarining o'rnatilgan talablarga to'laqonli javob bermayotgani ma'lum darajada o'qitish metodikasidagi bo'shliqlarga bevosita daxldor. Metodik xarakterdagi muammolar sirasida quyidagilarni belgilash mumkin:

maktabgacha ta'limda til va nutq faoliyat markazidagi badiiy adabiyot bilan tanishtirish mashg'ulotlarini o'tkazish bo'yicha tarbiyachilar tegishli metodik yo'riq, tavsiya va adabiyotlar bilan ta'minlanmaganlar;

ta'lim oluvchilarning yoshi, jinsi, milliy xususiyatlari, xususan, fiziologik, psixologik jihatlaridan kelib chiqqan holda ularning qaysi yoshda nimani idrok eta olishlari va qanday kechinmalarni his qila bilishlarini hisobga olib sinflar kesimida tadrijiy rivojlanadigan ilmiy-metodik asosga ega o'quv dasturi yaratilmagan [9];

o'quvchilarning tanqidiy, ijodiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantiruvchi innovatsion usullardan samarali foydalanishda fan kabinetlarini zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanmagan;

adabiyot fanini o'qitishda fanlararo integratsiya mexanizmi ishlab chiqilmagan;

adabiyot fanini o'zlashtirishda tasdiqlangan davlat ta'lim standartlari talablariga muvofiq tajriba, ilmiy-metodik tadqiqotlarga asoslangan baholash mezon mavjud emas;

adabiyot fanining o'quv va ilmiy metodik ta'minoti (darslik, o'qituvchi uchun metodik qo'llanma, multimedia ilovalar, didaktik materiallar va boshqalar) yetarli darajada ishlab chiqilmagan;

rivojlanib borayotgan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini hisobga olgan holda ta'lim oluvchilarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish metodikasi va usullarini takomillashtirish talab qilinadi;

metodika va adabiyotshunoslik ilmining so'nggi yutuqlarini amaliyotga tatbiq qilish ham oqsamoqda.

Kadrlar bilan bog'liq muammolar. O'zbek (ona) tili va adabiyoti o'qituvchisi mutaxassisligidagi zamonaviy adabiy ta'limni amalga oshirish kompetensiyasiga ega pedagoglarni tayyorlash va qayta tayyorlash, malakasini oshirish tizimi to'laqonli ravishda talabga javob bermaydi. Ushbu holat bilan bog'liq ravishda pedagog kadrlar kasbiy malakasida bir qator muammolar yuzaga keldi. Chunonchi:

oliy ta'lim, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish hududiy markazlarida haqiqiy metodist mutaxassislar va olimlar juda oz, ayrimlarida umuman yo'q

(faqat diplomga ega ilmiy darajalilarni metodist hisoblab bo'lmaydi). Bu o'z navbatida talabalar, kurs tinglovchilarining metodik tayyorgarligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

oliy ta'limdagi nomukammalliklar tufayli bitiruvchilar nazariy tayyorgarliklari, badiiy matnni tahlil qilish kompetensiyalarida bo'shliqlar yuzaga kelgan. Bu esa ta'lim tizimida raqobatbardoshlik talablariga javob bermaydigan kadrlar sonining oshishiga sabab bo'lmoqda;

masofadan o'qitish, pedagog xodimlarning o'z ustlarida davomli va samarali ishlash tizimi yo'lga qo'yilmagan;

o'zbek (ona) tili va adabiyot fani o'qituvchilari mehnatini rag'batlantirish, ish sifatini baholash tizimi, xususan, o'tkaziladigan attestatsiyalar yuzaki rasmiy tus olgan, ularning kasbiy rivojlanishiga yetarli darajada omil bo'lolmaydi;

o'qituvchilar bilan bevosita kundalik amaliyotda bog'lanib ishlaydigan viloyat, tuman va shahar metodist (mentor)lari ilmiy saviyasi, metodik tushunchalari va tashkilotchiligi borasida ham muammolar kuzatiladi.

Mazkur muammolar mavjud ekan, ularni hal etish strategiyasini ishlab chiqish kerakki, biz ularni quyidagi jihatlarda ko'rmoqdamiz:

- umumiy o'rta ta'lim maktablarida Adabiyot predmetini o'qitishning keng imkoniyatlarini oshirish, adabiy ta'limning asosiy maqsadi, vazifalari, mazmuni, usul va vositalarini, ularning davr bilan uyg'unlikda rivojlanish va takomillashish yo'nalishlarini umumlashtirish;

- milliy hamda jahon adabiyotining nodir namunalarini o'qitish orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy dunyosi, adabiy-estetik didini shakllantirish hamda ularda mustaqil fikrlash, obrazli tafakkurga oid bilim, ko'nikma, malakalarni hosil qilish va rivojlantirish;

- o'quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirish, asarlarni o'rgatish jarayonida olam va odam tabiati, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar, shuningdek, kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali o'quvchilarning ma'naviyatini, dunyoqarashini kengaytirib, mustahkamlab borish;

- yoshlarda badiiy adabiyotni qadrlash va hurmat qilish, kitobxonlikka rag'bat uyg'otishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlar ta'sirchanligini oshirish;

- badiiy adabiyotni o'qitishning yangi usullarni joriy qilish va yaxshilash, adabiyot ta'limi jozibadorligini oshirish, xalqaro tajribalardan keng foydalanishdan iborat.

Xulosa. Adabiyot o'qitishni rivojlantirish quyidagi vazifalarga asosan amalga oshiriladi:

- umumiy o'rta ta'limning barcha bosqichlarida adabiyot fanini o'qitish tizimini takomillashtirish;

- adabiyot fanining ilmiy-metodik ta'minotini rivojlantirish;

- o'quvchilarning og'zaki nutqi adabiy til me'yorlari asosida shakllanishi va rivojlanishini ta'minlash, nutqiy kompetensiyani o'stirish;

- yozma nutqda yuksak savodxonlik, adabiy til me'yorlariga rioya etish, uslubiy rang-baranglikdan foydalana olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirish hamda adabiyot fanining mazmunidan kelib chiqqan holda o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish;

- adabiy ta'limga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish orqali innovatsion yondashuvni shakllantirish;

- adabiyot faniga oid fundamental bilimlarni o'quvchi ongiga singdirish;

- umumiy o'rtta ta'limning boshqa fanlari bilan o'zaro integratsiya qilish;
- kadrlarni tayyorlash, mavjud kadrlar ta'minotini modernizatsiyalash va inson potentsialidan samarali foydalanish;
- malaka talablarini, shuningdek, yangilangan ta'lim standartlarini joriy etish uchun egallanadigan ko'nikmalarni aniqlashning yangi usullarini joriy etish;
- fanning mazmuni, o'ziga xos xususiyatlari, malaka talablari va shakllantiriladigan kompetensiyalardan kelib chiqqan holda baholash tizimini ishlab chiqish;
- iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, baholash va rag'batlantirish tizimini yangilash;
- intellektual salohiyatning katta hayotda o'rni haqidagi madaniyatni shakllantirish;
- ta'limning ilg'or amaliyotini ommalashtirish va adabiyot fanini o'qitishning shakllari xilma-xilligini rag'batlantirish.

Qo'shimcha izoh: bayon qilingan ushbu mulohazalar Respublika ta'lim markaziga 1921-yili to'laligicha taqdim qilingan va Adabiyot fanini o'qitish konsepsiyasini [10] yaratishda foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoyishi. Elektron manbaa: <https://sovminrk.gov.uz/uz/news/show/8274>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 15-maydagi PQ-3721-sonli "Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/4887792>
3. Фитрат А. Адабиёт қоидалари: адабиёт муаллимлари ҳам адабиёт ҳаваслилари учун қўлланма. Т: Ўқитувчи, 1995. 71-б.
4. Болтабоев Ҳ. Фитрат А. Аруз ҳақида– Т.: Ўқитувчи, 1997. 96-б.

UO'K 744:371:126.371.3

MAGISTRATURA TALABALARIDA ILMIY-TADQIQOTCHILIK SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA NAZARIY ASOSLAR

<https://zenodo.org/records/17051807>

Usmanova Umida Aybekovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini shakllantirishning pedagogik va nazariy asoslari tahlil qilingan. Magistrantlarning ilmiy izlanish faoliyati ularning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish hamda kasbiy shakllanish jarayonida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotda pedagogik sharoitlar, metodik yondashuvlar va zamonaviy ta'lim konsepsiyalari asosida ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari ochib berilgan. Shuningdek, magistrantlarda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va ijodiy salohiyatni yuksaltirishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *magistrant, ilmiy-tadqiqotchilik salohiyati, nazariy asoslar, pedagogik sharoit, metodik yondashuv, ijodkorlik.*

Аннотация. *В статье подробно рассматриваются педагогические и теоретические основы формирования научно-исследовательского потенциала у студентов магистратуры. Исследовательская деятельность играет важную роль в укреплении теоретических знаний, развитии практических навыков и профессиональном становлении магистрантов. На основе педагогических условий, методических подходов и современных образовательных концепций раскрываются пути эффективного развития исследовательской компетенции. Кроме того, в*

